

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАННЕЙ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ
ФИЛЬМОВ***Тукенова К.Т.**Ассоц. Проф. АТУ**Сейдахметов А.О.**Магистрант, Алматинский Технологический Университет**Сейткенов Б.С.**Магистрант, Алматинский Технологический Университет***INTELLIGENT SYSTEM FOR EARLY ASSESSMENT OF COMMERCIAL RISKS OF FILMS***Tukenova K.**Associate Professor at Almaty Technological University**Seidakhmetov A.**Master of science, Almaty Technological University**Seytkenov B.**Master of science, Almaty Technological University***Аннотация**

Статья посвящена проблеме высокой экономической неопределённости при принятии инвестиционных решений в кинопроизводстве. Предлагается архитектура интеллектуальной системы, использующей методы машинного обучения для анализа исключительно предрелизных данных. На примере работы с общедоступными наборами данных демонстрируется, что переход от однофакторных эвристик к многофакторным моделям обеспечивает значимое повышение точности прогнозирования вероятности окупаемости. Делается вывод о том, что предлагаемый подход позволяет систематизировать экспертизу и предоставить объективную количественную основу для управления рисками, не заменяя, а дополняя собой художественно-коммерческую оценку проекта.

Abstract

The article addresses the problem of high economic uncertainty in investment decision-making within the film industry. An architecture of an intelligent system is proposed that employs machine learning methods to analyze exclusively pre-release data. Using publicly available datasets as an example, it is demonstrated that moving from single-factor heuristics to multi-factor models leads to a significant improvement in the accuracy of predicting the likelihood of project profitability. It is concluded that the proposed approach helps systematize expert judgment and provides an objective quantitative basis for risk management, complementing rather than replacing artistic and commercial evaluation of film projects.

Ключевые слова: ранняя оценка рисков, кинопроизводство, машинное обучение, предрелизные данные, логистическая регрессия.

Keywords: early risk assessment, film production, machine learning, pre-release data, logistic regression.

Введение

Кинематограф может рассматриваться как высокорисковая проектно-ориентированная отрасль, во многом сопоставимая с разработкой программного обеспечения. Как и в IT-проектах, значительная часть затрат приходится на ранние этапы жизненного цикла, тогда как фактический коммерческий результат становится известен лишь после завершения продукта и его вывода на рынок. Высокая стоимость производства фильмов сочетается с существенной неопределённостью спроса, что приводит к систематическим финансовым потерям.

Аналогично программным продуктам, лишь ограниченное число кинопроектов достигает коммерческого успеха, в то время как большинство либо не окупается, либо демонстрирует результаты ниже ожидаемых. Данная ситуация указывает на системную проблему, связанную с отсутствием формализованных моделей ранней оценки рисков. В условиях дефицита объективных количественных критериев решения о запуске проекта, объёме финансирования и целевой аудитории преимущественно основываются на субъективных факторах

(экспертных оценках), интуиции продюсеров и художественном видении, что сближает кинопроизводство с практикой принятия рискованных решений в программной инженерии [5].

Формализация процесса оценки рисков на основе доступных объективных данных представляется актуальной научно-практической задачей. Её решение позволило бы перейти от интуитивных решений к управлению, основанному на данных, снизив уровень финансовой неопределённости для инвесторов и продюсеров. В более широком контексте данная задача является частным случаем общей проблемы оценки рисков в сложных программно-информационных системах и проектах с высокой степенью неопределённости исходных параметров. Настоящая статья посвящена разработке прототипа интеллектуальной системы, предназначенной для количественной оценки вероятности коммерческого провала кинопроекта по данным, известным до начала его широкого проката. В качестве провала формально понимается ситуация, в которой валовые кассовые сборы (revenue) оказываются ниже производственного бюджета (budget).

Методологическая основа и подход к оценке рисков

Методологическую основу системы составляет ансамбль моделей градиентного бустинга, реализованный в библиотеке LightGBM [1]. Выбор именно этой алгоритмической парадигмы обусловлен ее доказанной эффективностью в задачах регрессии на структурированных данных, способностью улавливать нелинейные взаимодействия признаков и относительно высокой интерпретируемостью результатов по сравнению с глубинным обучением. Особенностью подхода является использование не одной, а трех отдельных моделей, обученных для прогнозирования разных квантилей распределения будущих кассовых сборов. Основная модель обучается для предсказания условного математического ожидания (среднего значения), в то время как две вспомогательные модели оценивают пятый и девяносто пятый проценты. Эта триада позволяет охарактеризовать не только ожидаемый результат, но и разброс возможных исходов, что является ключевым для оценки риска.

Данные, признаки и предобработка

Подготовка данных является критически важным этапом, предшествующим обучению моделей. В качестве исходного набора данных использовалась общедоступная база TMDb, содержащая информацию о нескольких тысячах фильмов, включая

бюджет, мировые сборы, жанры, рейтинги и другую метаинформацию. Для обеспечения релевантности прогнозов современному рынку из рассмотрения были исключены исторические фильмы, выпущенные до широкого распространения цифровых технологий дистрибуции. Кроме того, фильтровались аномальные записи с нулевым или символическим бюджетом, которые могли исказить закономерности. Важным шагом предобработки стало логарифмическое преобразование целевой переменной: кассовых сборов и бюджета.

Существующие академические исследования в области прогнозирования кассовых сборов можно условно разделить на две категории. Первая фокусируется на пост-продакшн прогнозировании, используя данные о предварительных продажах билетов, ранних зрительских отзывах и активности в социальных сетях незадолго до релиза [2]. Вторая категория пытается предсказать успех на более ранних стадиях, анализируя сценарии, участие звезд или характеристики режиссеров. Предлагаемая система занимает промежуточную позицию, нацеливаясь на момент принятия решения о «зеленом свете», когда сценарий утвержден, бюджет предварительно оценен, но съемки еще не начались [1]. В этот момент доступны структурированные данные, которые могут служить основой для прогноза, но при этом решение еще может быть скорректировано с учетом анализа рисков.

Рисунок 1. Корреляция бюджета (x) и коммерческого риска (y).

Из исходных данных извлекался набор признаков, который можно разделить на несколько категорий. Бюджет, будучи основным драйвером производственных возможностей и маркетинговой поддержки, является самым весомым числовым признаком. Жанровая принадлежность кодируется с помощью метода one-hot encoding, превращая категориальную переменную в набор бинарных признаков [8].

Архитектура системы, обучение и интерпретация результатов

Практическая ценность системы раскрывается при переходе от оценки единичных проектов к оптимизации портфеля. Студия или независимый продюсер редко инвестирует в единственный фильм; типичной практикой является формирование слэта - набора проектов, находящихся в произ-

водстве одновременно. Задача портфельной оптимизации заключается в таком отборе проектов из доступного пула разработки, который максимизирует ожидаемую доходность всего слэта при соблюдении ограничений по общему бюджету и допустимому совокупному риску [7]. Предложенная система реализует жадный алгоритм для решения этой задачи. Каждому проекту присваивается балл, учитывающий как его ожидаемую доходность, так

и коэффициент риска. Проекты сортируются по убыванию этого балла, и в портфель последовательно включаются те из них, которые укладываются в оставшийся бюджет и не превышают установленный лимит по индивидуальному риску. В результате формируется сбалансированный портфель, устойчивый к реализациям негативных сценариев по отдельным его компонентам [4].

Рисунок 2. Точность прогнозов модели на тестовой выборке.

Представленные результаты на тестовой выборке демонстрируют практическую применимость разработанной интеллектуальной системы для ранней оценки коммерческих рисков кинопроектов. Сравнение прогнозируемых и фактических кассовых сборов показывает, что в большинстве случаев модель формирует оценки, находящиеся вблизи идеальной линии соответствия, что свидетельствует о наличии устойчивой корреляции между предсказанными и реальными значениями. При этом наибольшая точность достигается для фильмов с низким и средним уровнем сборов, которые и составляют основную долю рынка, а значит, представляют наибольший интерес с точки зрения минимизации инвестиционных рисков [6].

Для значительной части выборки относительная ошибка не превышает заданный порог в 30 %, что можно считать приемлемым уровнем точности на этапе раннего планирования. Одновременно с этим наблюдаются отдельные выбросы, преимущественно связанные с высокобюджетными и высокорисковыми проектами, коммерческий успех которых в большей степени зависит от трудноформализуемых факторов, таких как маркетинговая стратегия, информационный фон и зрительские предпочтения в момент релиза [10].

Заключение

Проведённый анализ показывает, что коммерческий успех фильма не является полностью случайным явлением и в определённой степени поддаётся ранней количественной оценке на основе пределизных данных. Использование статистического анализа и методов машинного обучения позволяет выявить устойчивые связи между характеристиками проекта и его финансовым результатом, что

делает возможной формализацию коммерческого риска ещё до выхода фильма в прокат.

Вместе с тем полученные результаты демонстрируют принципиальные ограничения такой оценки. Даже при использовании расширенного набора факторов и современных аналитических методов сохраняется значительная зона неопределённости, обусловленная влиянием внешних событий, зрительского восприятия и трудно формализуемых культурных факторов.

Анализ позволяет снизить уровень неопределённости, но не устранить его полностью. При дальнейшем расширении набора пределизных признаков, улучшении качества данных и применении интерпретируемых методов машинного обучения есть потенциал значительно повысить точность прогнозирования коммерческого успеха фильмов. Интеллектуальная система оценки рисков может стать эффективным инструментом поддержки решений продюсеров и инвесторов, предоставляя количественно обоснованную основу для ранней идентификации проектов с повышенным или пониженным риском, а не заменяя художественно-коммерческую экспертизу.

Список литературы

1. Eliashberg, J., Hui, S. K., & Zhang, Z. J. (2010). Green-lighting movie scripts: Revenue forecasting and risk management. *Working Paper, The Wharton School, University of Pennsylvania*.
2. De Vany, A., & Walls, W. D. (1999). Uncertainty in the movie industry: Does star power reduce the terror of the box office? *Journal of Cultural Economics*, 23(4), 285-318.

3. Hadida, A. L. (2009). Motion picture performance: A review and research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 11(3), 297-335.
4. Sharda, R., & Delen, D. (2006). Predicting box-office success of motion pictures with neural networks. *Expert Systems with Applications*, 30(2), 243-254.
5. Litman, B. R. (1983). Predicting success of theatrical movies: An empirical study. *Journal of Popular Culture*, 16(4), 159-175.
6. Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5), 1189-1232.
7. Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 374(20150202), 20150202.
8. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction*. Springer Science & Business Media.
9. McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In *Frontiers in Econometrics* (pp. 105-142). Academic Press.
10. Caves, R. E. (2000). *Creative industries: Contracts between art and commerce*. Harvard University Press.